

MAMLAKATIMIZ OLIY TA'LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIK FANLARNING O'QITILISHI AHAMIYATI

Farfiyev Baxrom Adxamjanovich
O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
“Din psixologiyasi va pedagogika” kafedrasida professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada sotsiologiya fanini sobiq Ittifoq davridagi rivojlanish tendensiyasi yoritilgan. Shuningdek, sotsiologiya fanining ahamiyati, davlat va jamiyat hayotida ahamiyatlilik darajasi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: sotsiologiya, sobiq Ittifoq, ijtimoiy va siyosiy muammolar, fanning ahamiyati.

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития социологии на территории бывшего Советского Союза. Показано также значение социологии и ее значение в жизни государства и общества.

Ключевые слова: социология, бывший Советский Союз, социальные и политические проблемы, значение науки.

Annotation: This article discusses the development trends of sociology during the former Soviet Union. It also shows the importance of sociology, its significance in the life of the state and society.

Keywords: sociology, former Soviet Union, social and political problems, the importance of science.

Insoniyat tarixidan yaxshi ma'lumki, har qanday yangi bilim va fanning shakllanishi hamda rivojlanishi unga bo'lgan ehtiyojning mavjudligi bilan belgilanadi. Ammo bu mutlaq haqiqatni har doim ham payqash va uni amalga oshirish murakkab muammolar sirasiga taalluqlidir. Ayrim hollarda esa fanga nisbatan bo'lgan ijtimoiy zaruratni his qilishni biror-bir mafkuraviy manfaatdan kelib chiqib, sun'iy ravishda inkor etish hodisalari ham kuzatiladi. Xususan, rivojlangan mamlakatlar oliy ta'lim tizimida ancha yillardan beri nufuzli-amaliy fan sifatida o'qitilib kelinayotgan sotsiologiya fani sobiq Ittifoq oliy o'quv yurtlarida XX asrning 80-yillari oxirigacha o'qitilmadi.

Tarix lavhalaridan yaxshi ma'lumki, XX asrning 20-yillari boshida Petrograd universitetida sotsiologiya fakulteti mavjud bo'lib, unga keyinchalik mumtoz sotsiologiya asoschilaridan biriga aylangan Pitirim Sorokin rahbarlik qilgan. Lekin bir oz muddatdan so'ng bu fanning “burjua fani” deb e'lon qilinishi va mamlakatda

yagona mafkura hukmronligining o‘rnatilishi tufayli ushbu olim hamda uning yaqin safdoshlari o‘z mamlakatlarini tark etishga majbur bo‘lganlar [2, 315].

Xo‘sh, bu jarayonda kim ko‘proq yutqazdi? Fikrimizcha, albatta kommunistik mafkura mutaassiblaridir. Chunki, Pitirim Sorokin avval G‘arbiy Yevropa, keyin esa AQShga ko‘chib o‘tishga majbur bo‘ldi. Pirovardida, o‘zining barcha iste’dodini o‘sha yerlarda namoyon qildi. U Garvard universitetida sotsiologiya fakultetiga 12 yil rahbarlik qildi va 40 tomdan ortiq fundamental sotsiologik asarlarini nashr ettirgan rossiyalik emas, balki, amerikalik mashhur sotsiolog sifatida tarixga kirdi.

Tabiiy savol paydo bo‘lishi mumkin, nima uchun sobiq Ittifoqda bu nufuzli fandan ko‘p yillar davomida voz kechilgan? Buning asosiy sababini mafkuraviy jarayonlar tashkil etadi. Ma’lumki, hukmron yagona mafkura hisoblangan marksizm falsafasi, aniqrog‘i uning tarkibiy qismi bo‘lgan tarixiy materializm ta’limoti jamiyat rivojini ta’minlovchi qonunlarni ishlab chiqadigan va ularni ijtimoiy hayotga tatbiq etadigan yagona va haqiqiy ilmiy nazariya deb hisoblangan.

Mazkur ta’limotga muvofiq ijtimoiy hayotda moddiylik tamoyili mutlaq tarzda birinchi o‘ringa qo‘yilib, ma’naviy omil esa uning ustqurmasi sifatida e’tirof etilgan. Buning natijasida “insonning ongli faoliyati mavjud borliq tomonidan belgilanadi” degan asossiz iddao ilgari surilgan. Natijada esa asta sekinlik bilan bo‘lsa-da jamiyat hayotiga jiddiy xavf soladigan sotsial muammolar shakllana boshlandi va borgan sari ularning ta’sir doirasi kengayib ulgurdi. Kishilarning shaxsiy va ijtimoiy fikrini bilmaslik va ularga e’tibor qaratmaslik jamiyat a’zolarining ijtimoiy faolliklarini keskin tarzda susaytira bordi.

Shu nuqtai nazardan, bu fanga past nazar bilan qarash, jamoatchilik fikrini o‘rganishga yetarli sharoit yaratmaslik siyosati sobiq totalitar tuzumning o‘sha yillarda holatiga o‘zining ijtimoiy-salbiy ta’sirini ko‘rsatishga ulgurdi. Masalan, sobiq SSSRda “milliy masala uzil kesil hal qilindi” degan mashhur tezis millatlararo munosabatlarni sotsiologik jihatda jiddiy tarzda o‘rganishga yo‘l bermadi. Bu hol esa o‘n yillar davomida bu sohadagi muammolarni murakkablashib ketishi va ular oxir oqibat millatlararo negizdagi xunrezliklarga olib kelgani yaqin tarixdan hammamizga ayon. O‘tgan asrning 80-yillari ikkinchi yarmida Olma-Ota, Sumgait,

Tog‘li Qorabog‘, keyinchalik esa Farg‘ona vodiysi, Moldaviya kabi hududlardagi etnik to‘qnashuvlar millatlararo munosabatlar holatini aks ettiruvchi ijtimoiy fikrni o‘rganmaslik siyosatining ayanchli natijasi edi. Faqat “g‘isht qolipidan ko‘chgan”dan keyingina sotsiologiya fani xizmatiga murojaat qilindi va Oliy ta‘lim tizimida sotsiologiya fakultetlari yoki ularning bo‘limlarini ochilishiga izn berildi.

G‘arb mamlakatlarining o‘z taraqqiyotida ilgarilab ketishida sobiq Ittifoqdan farqli o‘laroq aynan dolzarb ijtimoiy muammolarni o‘z vaqtida aniqlab, ularni kompleks tarzda tadqiq etilishi muhim ahamiyat kasb etdi. Zero, sotsiologiya turli muammolar bo‘yicha o‘tkaziladigan so‘rovlar natijalari bilan cheklanib qolmasdan o‘zining tadqiqot obyekti sifatida jamiyat hayotini tizimli tarzda ham tasavvur qiladi. Bunda u insonlarning xulq-atvorining ijtimoiy-madaniy negizlari, inson ongining ta‘sirida shakllanadigan sotsial institutlar faoliyat ko‘rsatishini ham nazariy va ham amaliy jihatlarida tadqiq etadi. Bunday institutlar sirasiga davlat, boshqaruv, madaniyat, ta‘lim, oila, din va hokazolarni taalluqli hisoblash mumkin. Mazkur sotsial institutlar faoliyatisiz ijtimoiy hayotni necham tasavvur qilib bo‘lmaslik aniqdir.

Ammo yuqorida ta‘kidlab o‘tilganidek, tarixiy materializm ularning ayrimlarini ahamiyatini keskin rad etib keldi va ijtimoiy hayot sohalariga ular ta‘sirini iloji boricha to‘shga harakat qildi. Jumladan, din institutining ahamiyatini oladigan bo‘lsak, dunyoga mashhur olimlarni yetishtirib bergan mamlakatimizda ateistik g‘oya joriy qilinib, butun ongli hayoti islom madaniyati bilan bog‘lanib kelgan kishilarning dunyoqarashidan diniy e‘tiqod sifatleri majburiy ravishda ajratila boshlandi.

Vaholanki har qanday jamiyatda, jumladan, bizning mamlakatda din omilining ijtimoiy ahamiyati alohida o‘ringa egaligi azaldan yaxshi ma‘lumdir. Sohibqiron Amir Temur va uning avlodlari islom olamining ulug‘ ulamolari sharafiga qurdirgan tarixiy yodgorliklari oyoq osti qilinib, xaroba holatiga solindi. Mustaqillik sharofati bilan, davlatimiz rahbariyatining tashabbuslari asosida biz bugun tarixiy haqiqatni tiklab ulgurdik. Agarda rivojlangan mamlakatlar tajribasiga murojaat qiladigan bo‘lsak, G‘arb sotsiologiyasida tom ma‘nodagi plyuralistik yondashuvlar mavjudlik

omili bu fanning rivojini, bu esa o‘z navbatida ijtimoiy barqaror taraqqiyotni ta‘minlaydigan ilmiy asosni tashkil etdi.

Fanning bunday xususiyati va imkoniyatlari jamiyat taraqqiyoti muammolarining turli alternativ nazariyalar, yondashuvlar asosida tadqiq etish qizg‘in bahs hamda munozaralar asosida tahlil etilishi imkoniyatini berdi. Bu hol o‘z navbatida barqaror ijtimoiy taraqqiyot tizimini yaratilishiga poydevor bo‘lib xizmat qildi. Jumladan, zamonaviy sotsiologiyadagi nufuzli yo‘nalishlar hisoblangan: neopozitivizm, fenomenologiya, struktur-funksionalizm maktabi vakillari tomonidan ishlab chiqilgan nazariyalar rivojlangan mamlakatlarning bugungi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy salohiyatini ta‘minlovchi asosiy ma‘naviy omil bo‘lib gavdalandi. Shu jihatdan olganda, mamlakatimizda sotsiologiya fani rivoji jahonning ilg‘or tajribasini chuqur tahlil qilish asosida, milliy xususiyatlarga tayangan holda amalga oshirilishi kerak. Ta‘kidlab o‘tilgan misollardan ma‘lum bo‘ldiki, sotsiologiya fani o‘zining nazariy yondashuvlari va empirik tadqiqotlari yordamida jamiyat hayotining turli sohalaridagi mavjud sotsial muammolar tahlili bilan shug‘ullanibgina qolmay, balki, mazkur muammolar yechimiga mos taklif va tavsiyalar mexanizmini ham ishlab chiqishga qodirdir.

1997 yilda O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A. Karimovning jamoatchilik fikrini o‘rganish “Ijtimoiy fikr” Markazini tashkil qilish bo‘yicha farmoni jamiyatimizdagi dolzarb sotsial muammolarni o‘z vaqtida ilmiy tahlil qilib, ular yechimiga mos tavsiyalarni ishlab chiqish imkoniyatini berdi. Ammo faqat jamoatchilik fikrini o‘rganish markazini tashkil etilishi mamlakatimizdagi murakkab sotsial muammolarni to‘la qonli tadqiq etishni ta‘minlay olmasdi. Avvalambor, bunday markaz faoliyati uchun malakali mutaxassislarni tayyorlash taqozo etiladi. To‘g‘ri, 1989 yilning sentyabr oyidan Toshkent davlat universiteti (hozirgi O‘zMU) falsafa fakulteti tarkibida o‘z faoliyatini boshlagan sotsiologiya kafedrasi 1994 yilda mamlakatimizda sotsiologiya ixtisosligiga ega bo‘lgan ilk mutaxassislar tayyorlab berdi. Kafedra tarkibida keyinchalik bakalavriat, magistratura va aspirantura yo‘nalishlari ham tashkil etildi. Rivojlangan mamlakatlarning nufuzli universitetlari sotsiologik fakultetlari tajribalarini chuqur

tahlil qilish asosida Davlat ta'lim standartlari va namunaviy o'quv rejasi hamda undagi fanlar bo'yicha o'quv dasturlari ham ishlab chiqildi. Biroq, aholisining soni 40 millionga qarab o'sib borayotgan katta mamlakat uchun bu ishlar yetarli emasdi.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2020-yilning 22-fevralidagi "Sotsiologik tadqiqotlar o'tkazishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5667-son Farmoni [1] nafaqat jamiyatimizdagi dolzarb sotsial muammolarni o'z vaqtida ilmiy tahlil qilib, ular yechimiga mos tavsiyalarni ishlab chiqish imkoniyatini berdi, balki, mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sotsiologiya ixtisosligini rivojlanishiga ham jiddiy ijobiy turtkini bergan hodisadir.

Ushbu qarorning ijrosi sifatida hozirda mamlakatimizdagi 10 yaqin oliy o'quv yurtlarida sotsiolog-mutaxassis tayyorlanmoqda. Quvonarlisi shundaki, mazkur oliy o'quv yurtlari orasida O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida ham malakali sotsiologlarni tayyorlash jarayoni ketyapti. Bu yerda yana bir ratsional yondashuvni kuzatishimiz mumkin. Zamonaviy jamiyat sharoitlarida sotsiologiya va jurnalistika bir-biriga juda yaqin fanlardir. Zero, ularning ikkisi ham jamiyatdagi dolzarb sotsial muammolarni bevosita jamoatchilik fikrini o'rganish asosida tadqiq etadi. Albatta, mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida yetarli miqdorda malakali sotsiolog-mutaxassislarni tayyorlash ijtimoiy zaruratdir. Shu bilan birgalikda boshqa soha mutaxassislarini tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talaba-yoshlarda jamiyat hayoti, uning taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'layotgan dolzarb muammolar haqida tasavvurlarini shakllantirish va rivojlantirish ham muhim ma'no kasb etadi. Zero, jamiyatdan tashqarida yashashning sira ilojisi bo'lmagani sababli uning barqarorligi va rivojiga ta'sir qiluvchi omillar haqida har qanday soha mutaxassisi tafakkurida yetarli darajada tasavvurlar mavjud bo'lishi davr talabidir. Aynan shu tasavvur va ko'nikmalarni sotsiologiya fanini o'qitilishi orqali singdirish mumkin. Ammo bugungi kunda oliy o'quv yurtlarida ishlab chiqilayotgan o'quv rejalarida ijtimoiy fanlarning salmog'i juda kamayib ketdi. To'g'ri, mutaxassis tayyorlaydigan kafedralar ustuvor e'tiborni o'z fanlarini chuqur o'qitilishi qaratishlari ijobiy va tabiiydir. Biroq, yoshlar

tarbiyasini oqilona tarzda olib borishda ijtimoiy-gumanitar fanlar, jumladan sotsiologiyaning o'zini beqiyosdir. Biroq, bir vaqtlar bu fanlarning majburiy predmet sifatidagi maqomi o'quv jarayoniga tatbiq etilgan barcha fanlarning 25% gacha yetib, bu holat mutaxassis tayyorlaydigan kafedralarning haqli e'tiroziga ham sabab bo'lganini esdan chiqarmaslik lozim. Shu nuqtai nazardan, oliy o'quv yurtlarida talaba-yoshlarning xohish-istaklari va qiziqishlarini e'tiborga olgan holda, masalaga oqilona yondashish, ya'ni u yoki bu ijtimoiy fanlarni tanlov asosida bo'lsa-da o'quv jarayoniga joriy qilishni zarur deb hisoblaymiz.

Mazkur yondashuvga muvofiq tarzda hozirgi kunda O'zbekiston xalqaro islom akademiyasida qaysi ijtimoiy fanni o'qitilishi lozimligini talabalarning o'zlari tanlashyapti. Buning uchun yozgi semestr tugashi bilan 1 haftalik tanlov fanlar kunlari o'tkazilib, har bir fanni o'qitilishiga da'vogar bo'layotgan professor-o'qituvchilar o'z fanlarining ahamiyati, maqsad va vazifalari haqida 30-40 minutlik kirish ma'ruzasini qilib beradilar va talabalar anonim tarzda o'zlariga manzur bo'lgan u yoki bu ijtimoiy fanni tanlaydilar. Tanlovda g'olib chiqib, eng ko'p ovoz olgan professor-o'qituvchi o'z fanini boshlanadigan yangi o'quv yilida o'qitish imkoniga ega bo'ladi. Fikrimiz, ushbu tajribani boshqa oliy o'quv yurtlarida ham amaliyotga tatbiq etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda sotsiolog mutaxassislarni yetarli va yuqori sifat darajasida tayyorlash davr talabi ekan, shu bilan birgalikda nomutaxassislik fakultetlarda biror-bir sotsiologik fanni o'qitilishiga e'tibor qaratishi ham ahamiyatli vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan manbalar

1. «Sotsiologik tadqiqotlar o'tkazishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5667-son Farmoni. //https://lex.uz/docs/4211807
2. Современная западная социология (словар). – Москва: “Полигтад”ю 1990.